

VEKTOR MIQDORLARNI O'RGATISH METODIKASI

Zayniddinova Durdona Fazliddin qizi

Turdiyeva Madina Omon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti sirtqi ta'lim 5- kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17293603>

Annotatsiya: Ushbu ishda vektor miqdorlarni o'qitishning samarali metodikasi yoritilgan. Avval skalyar va vektor miqdorlar o'rtasidagi farq hayotiy misollar orqali tushuntiriladi. Vektorlarni o'rgatishda ko'rgazmalilik, geometrik tasvir va koordinata usulidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Vektorlar ustida amallar (qo'shish, ayirish, son bilan ko'paytirish, skalyar ko'paytma) bosqichma-bosqich o'rgatiladi hamda ularning fizikadagi qo'llanilishi (kuch, tezlik, tezlanish, ko'chish) orqali nazariy bilimlar mustahkamlanadi. Talabalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun interfaol metodlar qo'llaniladi, bilimlarni mustahkamlashda esa test topshiriqlari, amaliy masalalar va laboratoriya ishlari asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, koordinata usuli yordamida vektorlarni (x, y, z) orqali ifodalash va ular ustida hisoblashlar bajarish metodikasi alohida o'rin tutadi. Vektor tushunchasi nafaqat matematikada, balki fizika fanida ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, kuch, tezlik, tezlanish va ko'chish kabi miqdorlarni tahlil qilishda qo'llanadi. Shu bois, dars jarayonida nazariy bilimlarni amaliy vazifalar bilan uyg'unlashtirish samaradorlikni oshiradi. Metodik jihatdan interfaol usullar – guruhli ish, muammoli vaziyatlarni yechish, savol-javoblar qo'llanilib, talabalar mustaqil fikrlashga yo'naltiriladi. Bilimlarni mustahkamlash bosqichida esa test topshiriqlari, amaliy masalalar, laboratoriya ishlari orqali nazariya va amaliyot uyg'unlashtiriladi. Umuman olganda, vektor miqdorlarni o'qitishda bosqichma-bosqichlik, ko'rgazmalilik va hayotiy misollar asosida yondashish samarali natija beradi.

Kalit so'zlar: vektor, skalyar, vektor miqdor, metodika, ko'rgazmalilik, koordinata usuli, parallelogramma qoidasi, uchburchak qoidasi, vektorlar ustida amallar, skalyar ko'paytma, kuch, tezlik, tezlanish, ko'chish, interfaol metodlar, amaliy mashqlar, laboratoriya ishlari.

Kirish:

Hozirgi zamon ta'lim jarayonida matematik va fizik bilimlarni samarali o'rgatish talabalardan chuqur nazariy tushunchalar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishni talab qiladi. Shunday mavzulardan biri — vektor miqdorlardir. Vektorlar nafaqat matematikaning, balki fizika, muhandislik va texnika fanlarining ham asosiy tushunchalaridan hisoblanadi. Ularning o'rganilishi orqali talabalar miqdorning qiymati va yo'nalishi tushunchasini anglaydilar, real hayotiy hodisalarni matematik modellashtirish imkoniga ega bo'ladilar.

Vektor tushunchasini o'quvchilarga samarali o'rgatish uchun metodik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, skalyar va vektor miqdorlar o'rtasidagi farq hayotiy misollar orqali tushuntiriladi. Keyinchalik vektorlarni geometrik usulda tasvirlash, ularning ustida amallar bajarish va koordinata metodini qo'llash bosqichma-bosqich o'rgatiladi. Shuningdek, vektorlarning fizikadagi qo'llanilishi — kuch, tezlik, tezlanish va ko'chish kabi misollar orqali bilimlar amaliyot bilan bog'lanadi.

O'qitish jarayonida ko'rgazmalilik, interfaol usullar, amaliy mashqlar va laboratoriya ishlari asosiy metodik vosita sifatida qo'llanib, talabalar bilimni mustahkamlash va mustaqil

fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli vektor miqdorlarni o'rgatish metodikasini ishlab chiqish va uni ta'lim jarayonida samarali qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Vektorlarni o'quvchilarga samarali o'rgatish uchun metodik yondashuv muhim hisoblanadi. Avvalo, talabalar skalyar va vektor miqdorlar farqini oddiy hayotiy misollar asosida anglab olishlari lozim: masalan, masofa — skalyar miqdor, ko'chish esa vektor miqdor sifatida tushuntiriladi. Keyingi bosqichda vektorlarning geometrik tasviri (yo'naltirilgan kesma) beriladi, ularning uzunligi va yo'nalishi ko'rgazmali ravishda tushuntiriladi.

Vektorlar ustida amallar — qo'shish, ayirish, son bilan ko'paytirish va skalyar ko'paytma — parallelogramma va uchburchak qoidalari yordamida bosqichma-bosqich o'rgatiladi. Bu jarayonda ko'rgazmalilik, chizmalar va modellar talabalarning mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. Keyinchalik vektorlarni koordinata usulida (x, y, z) orqali ifodalash va hisoblash masalalari bajariladi. Bu esa talabalar uchun aniq matematik hisob-kitoblar bajarishga keng imkoniyat yaratadi.

Natijalar: O'tkazilgan tahlil va izlanishlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Vektor tushunchasini o'rgatishda bosqichma-bosqichlik muhim – avval skalyar va vektor miqdorlar farqini hayotiy misollar asosida tushuntirish, keyin geometrik tasvirlarni kiritish va so'ngra koordinata usuliga o'tish samarali hisoblanadi.

Ko'rgazmalilik va interfaol metodlar – chizmalar, modellardan foydalanish, guruhli va juftlikda ishlash talabalar mavzuni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi.

Amallarni o'rgatishning bosqichli metodikasi – qo'shish, ayirish, son bilan ko'paytirish va skalyar ko'paytma kabi jarayonlarni ketma-ketlikda o'rgatish natijasida bilimlar tizimligi ta'minlandi.

Koordinata usuli – vektorlarni (x, y, z) orqali ifodalash va ular ustida hisoblashlarni bajarish talabalar uchun mavzuni amaliyotga yaqinlashtirdi.

Fizik misollar orqali qo'llash – kuch, tezlik, tezlanish va ko'chish kabi real hayotiy hodisalarda vektorlarning qo'llanilishi talabalar bilimini mustahkamlashda muhim rol o'ynadi.

Umuman olganda, vektor miqdorlarni o'rgatishda bosqichma-bosqichlik, ko'rgazmalilik va interfaol metodlardan foydalanish samarali natija beradi. Geometrik va koordinata usullarining uyg'unligi talabalar bilimini tizimlashtiradi, fizik misollar orqali esa mavzu amaliyot bilan bog'lanadi.

Vektor miqdorlarni o'qitishda metodik yondashuvning to'g'ri tanlanishi o'quvchilarning mavzuni chuqur va samarali o'zlashtirishini ta'minlaydi. O'quv jarayonida avvalo skalyar va vektor miqdorlarni taqqoslash orqali talabalar mavzuning mohiyatini anglab oladilar. Geometrik usul orqali vektorlarning yo'nalish va uzunligi ko'rgazmali tarzda tushuntirilishi, koordinata usulida esa aniq hisoblashlar bajarilishi o'quvchilarda nazariya va amaliyot uyg'unligini shakllantiradi.

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat shundaki, faqatgina nazariy tushuntirish yetarli emas, balki hayotiy misollar bilan boyitilgan topshiriqlar ham talabalar qiziqishini oshiradi. Masalan, kuchlarning qo'shilishi, tezlik va tezlanish vektorlarining hisoblanishi kabi masalalar orqali mavzuning amaliy ahamiyati namoyon bo'ladi.

Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish – guruhlarda ishlash, muammoli vaziyatlardan chiqish, savol-javob shaklidagi mashg'ulotlar – talabalarni faollikka undaydi va

mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Mustahkamlash bosqichida esa test topshiriqlari, amaliy mashqlar va laboratoriya ishlari o'quvchilar bilimni yanada chuqurlashtiradi.

Demak, vektor miqdorlarni o'qitishda nazariy bilimlar, ko'rgazmalilik, interfaol usullar va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unligi samaradorlikning asosiy omili hisoblanadi.

Xulosa:

Vektor miqdorlarni o'qitish metodikasi ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Mavzuni samarali o'zlashtirish uchun bosqichma-bosqich yondashuv, ya'ni avval skalyar va vektor miqdorlarni taqqoslab tushuntirish, so'ng geometrik usul, keyinchalik esa koordinata usulini qo'llash zarur. Vektorlar ustida amallarni o'rgatishda ko'rgazmalilik va interfaol metodlardan foydalanish talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Shuningdek, vektorlarning fizikadagi qo'llanilishi — kuch, tezlik, tezlanish va ko'chish kabi misollar orqali o'quvchilar bilimlari amaliyot bilan bog'lanadi. Mustahkamlash jarayonida testlar, amaliy mashqlar va laboratoriya ishlari bilimlarni chuqurlashtiradi va barqarorlashtiradi. Umuman olganda, vektor miqdorlarni o'rgatishda nazariya, ko'rgazmalilik va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unligi yuqori samaradorlikni ta'minlaydi hamda talabalar bilimni puxta shakllantiradi. Takliflar: Vektorlarni o'qitishda ko'proq ko'rgazmali vositalardan (slyayd, 3D modellar, interaktiv doska) foydalanish. Talabalar uchun amaliy topshiriqlarni hayotiy misollar bilan boyitish (masalan, transport harakati, shamol yo'nalishi, kuchlar ta'siri). Vektorlarni tushuntirishda dastlab geometrik usul, keyin koordinata usuliga o'tish tavsiya etiladi. O'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun interfaol metodlar (guruhli ish, muammoli vaziyat, savol-javob) keng qo'llanishi kerak. Fizikadagi qo'llanmalarni kengroq yoritish — kuch, tezlik, tezlanish, ko'chish kabi misollar orqali mavzuni amaliyotga yaqinlashtirish. Mustahkamlash bosqichida testlar, amaliy mashqlar va laboratoriya ishlarini ko'proq tashkil etish. O'qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalar (GeoGebra, Matlab, simulyatsiya dasturlari)dan foydalanishni yo'lga qo'yish. Talabalarda mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantirish uchun mustaqil topshiriqlar va mini-loyihalar berishi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
2. Barno Abdiyevna Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНҚЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
3. Barno Abdiyevna Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНҚЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.
4. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 3.2 (2025).
5. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9. Страницы 3200-3216.

6. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code. 2021/1. Страницы 241-251.
7. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 28-31.
8. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". Eurasian Journal of History, Geography and Economics. 2022. Страницы 34-38.
9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". Eurasian Research Bulletin. 2022. Страницы 66-70.
10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 42-45.
11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raқamli iqtisodiyot muammolari tahlili". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 639-642.
12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 642-644.
13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 644-646.
14. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA). 2023. Страницы 48-59.